

UDC: 339.9(100)

JEL: F530

**КООРДИНАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ОРИЕНТИРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА СНГ**

**COORDINATION MECHANISMS AND STRATEGIC GUIDELINES FOR
THE FORMATION OF THE COMMON SCIENTIFIC AND
TECHNOLOGICAL AREA OF THE CIS**

**MDH UMUMIY ILMIY-TEXNOLOGIK MAKONINI SHAKLLANTIRISHDA
MUVOFIQLASHTIRUVCHI MEKANIZMLAR VA STRATEGIK
YO‘NALISHLAR**

Карапетыян Андрей Грантович [0009-0001-5599-7245]

Центр системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси, заведующий отделом «Научно-организационных мероприятий и выставочной деятельности»

Karapetyan Andrey Grantovich

Center for systems analysis and strategic studies of the National Academy of Sciences of Belarus, head of the department «Scientific events and exhibition activities»

Karapetyan Andrey Grantovich

Belarus Milliy fanlar akademiyasi Tizimli tahlil va strategik tadqiqotlar markazi, “Ilmiy-tashkiliy tadbirlar va ko‘rgazmalar faoliyati bo‘limi” mudiri

E-mail: all.together2504@gmail.com; **Phone:** +375445973127

Аннотация. Статья посвящена исследованию процессов формирования и развития общего научно-технологического пространства СНГ. Проведён последовательный анализ нормативно-договорной базы, координационных структур, программных инициатив и механизмов взаимодействия в научно-технологической сфере. Установлено, что в рамках СНГ сложилась многоуровневая модель научно-технической кооперации, базирующаяся на деятельности профильных советов, целевых программ и специализированных фондов. Обоснована необходимость перехода от фрагментарных практик к единой стратегии научно-технологического развития. Сформулированы научно обоснованные предложения, направленные на укрепление межгосударственного взаимодействия в сфере науки и технологий.

Ключевые слова: СНГ, научно-технологическое пространство, научно-технологическое сотрудничество, научная политика, стратегическое планирование.

Abstract. The article examines the processes of forming and developing a common scientific and technological space among the CIS member states. It provides a step-by-step analysis of the regulatory framework, coordination structures, program initiatives, and cooperation mechanisms in the scientific and technological sphere. It

is established that a multi-level model of scientific and technical cooperation has emerged within the CIS, based on the activities of sectoral councils, targeted programs, and specialized funding institutions. The article substantiates the need to move from fragmented practices to a coordinated strategy for scientific and technological development. Scientifically grounded proposals are formulated to strengthen intergovernmental cooperation in science and technology.

Keywords: CIS, scientific and technological space, scientific and technological cooperation, science policy, strategic planning.

Annotatsiya. Maqola MDH ishtirokchi davlatlarining umumiy ilmiy-texnologik makonini shakllantirish va rivojlantirish jarayonlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda normativ-huquqiy asoslar, muvofiqlashtiruvchi tuzilmalar, dasturiy tashabbuslar va ilmiy-texnologik hamkorlik mexanizmlarining bosqichma-bosqich tahlili keltirilgan. MDH doirasida sohaga oid keng qamrovli hamkorlik modeli shakllangani aniqlangan bo'lib, u maxsus kengashlar, maqsadli dasturlar va fondlar faoliyatiga asoslanadi. Ilmiy-texnologik rivojlanish bo'yicha kelishilgan strategiyaga o'tish zarurligi asoslab berilgan. Fan va texnologiyalar sohasidagi davlatlararo hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: MDH, ilmiy-texnologik makon, ilmiy-texnologik hamkorlik, ilmiy siyosat, strategik rejalashtirish.

For citation: Karapetyan A.G. Coordination mechanisms and strategic guidelines for the formation of the common scientific and technological area of the CIS. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 2(1): 56-65. <https://doi.org/>

Введение. Развитие научно-технического взаимодействия на постсоветском пространстве остаётся одной из приоритетных задач для государств - участников СНГ. Формирование общего научно-технологического пространства отражает стремление к восстановлению кооперационных связей, накопленных в период функционирования единой советской научной системы, и адаптации их к новым политико-экономическим условиям. Концепция данного пространства базируется на идее согласования национальных научных стратегий, совместного использования научной инфраструктуры, взаимного доступа к результатам исследований, а также выстраивания координирующих механизмов на межгосударственном уровне. С учётом усиливающейся глобальной конкуренции в области высоких технологий, формирование согласованной модели научно-технического сотрудничества в рамках СНГ приобретает стратегическое значение. Такая модель выходит за рамки традиционного гуманитарного взаимодействия и становится инструментом укрепления технологического суверенитета, повышения научной конкурентоспособности и интеграции государств-участников в международные исследовательские и производственные цепочки.

Обзор литературы. Современные исследования, посвящённые формированию общего научно-технологического пространства, охватывают широкий круг аспектов - от правовых и организационных до управленческих и

методологических. Научный интерес к этой проблематике сохраняется как в академической среде, так и среди практиков интеграционного взаимодействия.

В частности, в исследовании В.Л. Гурского, Е.В. Пресняковой и М.Б. Петрова представлена модель взаимодействия Беларуси и России в рамках Союзного государства как возможный прототип более широкой кооперации в СНГ. Авторы подчёркивают значимость согласованных фундаментальных программ и интеграции академических структур [1]. Концептуальные вопросы институционального оформления общего научного пространства дополнительно разрабатываются в публикациях С.М. Дедкова, акцентирующего внимание на необходимости создания межакадемических лабораторий и совместных технопарковых платформ [2].

Важным направлением анализа выступает кадровое и образовательное обеспечение интеграции. Исследования В.К. Балтяна подчёркивают значимость развития межвузовских сетей и согласования квалификационных стандартов как основы для устойчивой научной кооперации [3].

Критические аспекты взаимодействия раскрываются в работах С.Г. Глазьева, где выделяются системные барьеры - слабая координация, фрагментарность управленческих моделей, дефицит программно-целевого планирования [4]. Данные выводы дополняются предложениями Л.В. Андреевой по гармонизации правовой базы, включая унификацию понятийного аппарата и регуляторных механизмов в инновационной сфере [5].

Отдельного внимания заслуживают подходы М.В. Шугурова и А.Шурубовича, ориентирующие научную политику СНГ на глобальные вызовы и высокотехнологичные сектора. Предложенный ими междисциплинарный инструментарий подчёркивает необходимость адаптации к условиям цифровизации и технологической трансформации [6,7].

Таким образом, анализ литературы свидетельствует о наличии значительного теоретического и методического задела для развития интеграции в научно-технической сфере. Вместе с тем сохраняется потребность в стратегически выстроенной модели координации, обеспечивающей сопряжение приоритетов, согласованное управление и эффективное использование ресурсов.

Методология исследования. В исследовании реализован комплексный междисциплинарный подход, включающий, в частности, элементы сравнительно-правового анализа, аналитической реконструкции управленческих механизмов, а также тематического анализа официальных документов СНГ - таких как соглашения, протоколы, концепции, программные решения и иные нормативные акты. Особое внимание уделено хронологической систематизации правовой базы, оценке функционирования координационных органов, формирующих институциональную архитектуру научно-технического взаимодействия в СНГ. Кроме того, на основе сопоставительного анализа выявлены причинно-следственные взаимосвязи между эволюцией нормативных положений и уровнем реализации межгосударственных инициатив.

В методологическом плане исследование опирается на инструментарий контент-анализа форумных материалов, межправительственных заявлений и экспертных заключений, отражающих текущую динамику научной политики в рамках СНГ. Для обоснования выводов и выработки практико-ориентированных предложений применён логико-структурный подход, позволяющий выстроить целостную и обоснованную модель взаимодействия между государствами - участниками СНГ.

Анализ и результаты. Прежде всего следует отметить, что концептуальные основы формирования общего научно-технологического пространства были заложены в Соглашении от 3 ноября 1995 года, вступившем в силу 7 марта 1997 года (далее - Соглашение 1995 года) [8]. Документ определил принципы функционирования данной сферы, включая координацию государственной научно-технологической политики, унификацию нормативной базы, определение общих приоритетов и обеспечение свободного доступа к результатам исследований. По существу, речь шла о воссоздании системных преимуществ прежней советской научной модели, где особую роль играли межведомственная координация, единая исследовательская инфраструктура и взаимный обмен знаниями.

На следующем этапе, последовала конкретизация организационного механизма реализации Соглашения 1995 года. Одним из практических шагов стало формирование национальных контактных центров, выполняющих функции координации совместных программ и обеспечения оперативного взаимодействия между профильными ведомствами и исследовательскими структурами государств - участников СНГ. Важным развитием договорно-правовой базы стало подписание Протоколов 2001 и 2009 годов о внесении изменений в Соглашение 1995 года, что позволило перейти от декларативных установок к конкретным формам взаимодействия между государствами - участниками СНГ.

Значимый импульс последующей интеграции был зафиксирован в Концепции дальнейшего развития СНГ, утверждённой Советом глав государств 5 октября 2007 года [9], в которой подчёркивается, что формирование образовательного, научного и информационного пространств рассматривается в качестве одной из приоритетных задач гуманитарного сотрудничества. На этом фоне особую значимость приобретает развитие координационных механизмов, охватывающих как управленческие, так и научно-прикладные уровни взаимодействия. Базовым документом при этом остаётся Соглашение 1995 года, дополненное Протоколами 2001, 2009 и 2022 годов, отражающих поэтапную эволюцию межгосударственного научно-технического сотрудничества.

Начиная с 2010-х годов, наблюдается последовательное формирование многоуровневой системы отраслевых органов, обеспечивающей практическую реализацию межгосударственных научно-технических инициатив в рамках СНГ. Данная система основывается на деятельности специализированных советов, ориентированных на согласование приоритетов исследовательской

деятельности, продвижение совместных проектов, а также координацию организационного и ресурсного сопровождения научной кооперации.

Центральное место в сформировавшейся системе занимает Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (далее - МС НТИ), объединяющий профильные министерства и ведомства государств - участников СНГ. Его деятельность охватывает стратегическое планирование, координацию выполнения согласованных программ, развитие сети центров коллективного пользования, а также формирование новых направлений кооперации. МС НТИ выступает координатором реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2030 года, ориентированной на интеграцию научных и производственных структур, что способствует ускоренной адаптации новых разработок к нуждам экономики [10].

Комплементарную функцию выполняет Совет по сотрудничеству в области фундаментальной науки (далее - Совет). В его состав входят руководители национальных академий наук, а основная деятельность направлена на согласование приоритетов фундаментальных исследований, организацию крупных межгосударственных научных проектов. В рамках Совета реализуются меры по поддержке академической мобильности и развитию кадрового потенциала, что обеспечивает преемственность между фундаментальной и прикладной наукой [11].

Дополнительный вектор координации обеспечивается деятельностью Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации (далее - МК СНТИ), который выполняет функцию формирования межгосударственной системы научно-информационного обмена. МК СНТИ занимается разработкой программ цифрового взаимодействия, созданием виртуальной научной библиотеки, развитием библиотечных платформ, а также унификацией регламентов доступа к информационным ресурсам [12].

Помимо этого, организационную инфраструктуру дополняет Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества, поддерживающий научные конференции, конкурсы молодых исследователей и проекты, способствующие развитию академической мобильности. С 2015 года на регулярной основе проводится Форум учёных СНГ, ставший значимой площадкой для обсуждения тем цифровизации науки, внедрения передовых технологий и построения устойчивой исследовательской экосистемы. В рамках форума поднимаются вопросы обмена аспирантами и докторантами, создания интернет-сети молодых исследователей, а также возможности использования интеграционного опыта Союзного государства России и Беларуси при формировании обще-со дружественной стратегии научно-технического развития [13].

С учётом вышеизложенного, важным шагом в развитии межгосударственного научного взаимодействия следует считать принятие Концепции научно-технического и технологического сотрудничества государств - участников СНГ, утверждённой Советом глав правительств

28 октября 2022 года. Документ направлен на преодоление технологического отставания, повышение экспортного потенциала и содействие интеграции национальных научных систем. Координация его реализации возложена на МС НТИ. В Концепции отражены обновлённые подходы к совместным исследованиям в приоритетных сферах, включая цифровые и биомедицинские технологии, энергетику, робототехнику, фармацевтику и новые материалы [14]. Таким образом, она расширяет стратегическую основу научно-технологического сотрудничества в СНГ и способствует формированию согласованной межгосударственной научной политики. В комплексе с действующими соглашениями и программами Концепция формирует целостную систему стратегического планирования, ориентированную на переход к более последовательной и проактивной модели интеграции.

Можно констатировать, что сложившаяся система координационных структур и поддерживающих механизмов создаёт надёжную основу для развития научно-технического сотрудничества в рамках СНГ. Вместе с тем для выхода на новый уровень интеграции и повышения результативности межгосударственного взаимодействия требуется систематизация целей и согласование долгосрочных ориентиров научно-технологической политики.

В этих условиях особую значимость приобретает формирование единого стратегического подхода, предполагающего целенаправленную координацию усилий государств - участников СНГ на основе общих целей, взаимной ответственности и согласованного управления научно-технологическими процессами. Логичным шагом в этом направлении может стать разработка стратегического документа научно-технологического развития СНГ (далее - Стратегия), который позволит не только структурировать действующие инициативы, но и задать общий вектор научной интеграции на среднесрочную перспективу.

Концептуальные положения предлагаемого документа целесообразно выстраивать вокруг следующих взаимосвязанных направлений:

- формулирование согласованных приоритетов научно-технологического развития, отражающих глобальные вызовы и внутренние потребности государств - участников СНГ. В частности, внимание должно быть сосредоточено на цифровой трансформации, биомедицине, экологических и климатических технологиях, развитии возобновляемой энергетики - то есть на направлениях, обладающих наибольшим потенциалом кумулятивного воздействия на экономику и социальную сферу;

- создание механизмов совместного финансирования, включающих формирование межгосударственных фондов с пропорциональным участием сторон, а также разработку инструментов привлечения средств частных инвесторов, институтов развития и международных партнёров;

- гармонизация правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности, направленная на унификацию процедур охраны результатов

исследований, снижение транзакционных издержек и повышение инвестиционной привлекательности совместных проектов;

– согласованная модернизация исследовательской инфраструктуры, предполагающая развитие лабораторий коллективного пользования, межгосударственных центров компетенций, научно-технических парков и инновационных кластеров;

– формирование общего кадрового потенциала за счёт реализации совместных программ подготовки и переподготовки научных работников, включая сетевые магистратуры и аспирантуры, межгосударственные научные стажировки и курсы повышения квалификации;

– внедрение унифицированных подходов к мониторингу и оценке эффективности реализуемых проектов, основанных на прозрачных и сопоставимых показателях результативности, включающих как количественные (финансирование НИОКР, публикационная активность, академическая мобильность), так и качественные индикаторы (внедрение результатов, международная кооперация, прикладной эффект);

– развитие устойчивых механизмов обмена знаниями и передовыми практиками, включая регулярные форумы, стратегические сессии, отраслевые конференции, а также цифровые платформы с доступом к базам научных данных и аналитическим инструментам.

В этой связи, по мнению автора, оправданным шагом становится инициирование формирования специальной рабочей группы под эгидой МС НТИ. В её состав должны быть включены представители профильных министерств, национальных академий наук, аналитических центров, а также отраслевых координационных органов, действующих в рамках СНГ. Такой состав обеспечит интердисциплинарный и межведомственный характер обсуждения, позволит учесть институциональные и профессиональные интересы всех участников и обеспечит качественную проработку стратегического документа.

Рабочая группа, в соответствии с обозначенными задачами, может взять на себя разработку концептуальных положений Стратегии и поэтапной дорожной карты её реализации, а также организацию широкого круга экспертных консультаций с участием представителей научного сообщества, органов государственного управления и профильных аналитических структур.

Дополнительно представляется важным предусмотреть, чтобы концептуальные положения Стратегии прошли процедуру многостороннего обсуждения в рамках профильных форумов и консультационных площадок, включая Форум учёных СНГ, МС НТИ, МК СНТИ, а также Совет по сотрудничеству в области фундаментальной науки. Такой формат обсуждения позволит обеспечить комплексную экспертизу положений Стратегии, согласование подходов между заинтересованными сторонами и, что особенно важно, повысить её научную и управленческую легитимность.

Особое внимание в процессе реализации Стратегии должно быть уделено механизмам мониторинга и адаптации. В частности, необходимо предусмотреть систему регулярной отчётности, внедрение количественных и качественных индикаторов, проведение независимого экспертного аудита, а также механизм корректировки документа не реже одного раза в три года.

С целью повышения совместимости с действующими интеграционными инициативами в научно-технологической сфере обосновано предусмотреть согласование отдельных положений разрабатываемой Стратегии с профильными структурами Союзного государства, Евразийского экономического союза (далее-ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (далее-ШОС), а также с другими международными и региональными объединениями, действующими в смежных направлениях. Такой подход позволит обеспечить согласование программных и нормативных форматов, повысит взаимодополняемость механизмов реализации и, как следствие, усилит эффективность многоуровневой научно-технической кооперации в евразийском регионе.

Таким образом, переход к разработке и практической реализации стратегического документа представляет собой важный шаг на пути к формированию согласованной научной политики, углублению межгосударственной интеграции и усилению позиций СНГ в глобальной научно-технологической системе.

Выводы и предложения. На основе проведённого исследования представляется возможным сформулировать следующие научно обоснованные выводы:

Нормативное и концептуальное оформление общего научно-технологического пространства СНГ прошло этапную эволюцию: от рамочного Соглашения к целому ряду уточняющих протоколов и программ, что свидетельствует о наличии устойчивой правовой основы для координации научной политики.

В рамках СНГ выстроена многоуровневая модель координации научно-технического и инновационного сотрудничества. Она включает межгосударственные советы, целевые программы и специализированные фонды. Данный комплекс формирует институциональную инфраструктуру взаимодействия, однако эффективность её работы напрямую зависит от практической реализации согласованных решений.

Современные вызовы научно-технологического развития требуют перехода к более проактивной и ориентированной на результат модели. В этой связи особую актуальность приобретает использование инструментов форсайта, аналитики больших данных, а также внедрение систем мониторинга, позволяющих оценивать не только затраты, но и отдачу от совместных научных проектов.

С учётом выявленных особенностей и актуальных задач интеграционного взаимодействия, целесообразно сформулировать ряд практико-

ориентированных предложений, направленных на повышение эффективности научно-технического сотрудничества в рамках СНГ:

1. Разработка общей стратегии научно-технологического развития государств - участников СНГ. Такая стратегия должна включать согласованные приоритеты исследований, учитывать глобальные технологические тренды и отражать национальные особенности научных систем. Её реализация создаст единый вектор кооперационных усилий и повысит устойчивость интеграционного взаимодействия.

2. Создание постоянно действующей рабочей группы при МС НТИ, наделённой полномочиями по подготовке, согласованию и координации стратегических документов. В состав рабочей группы целесообразно включить представителей национальных академий наук, профильных министерств, аналитических центров.

3. Формирование унифицированной системы мониторинга научной активности, позволяющей на постоянной основе отслеживать прогресс по ключевым показателям: объёмам НИОКР, патентной активности, академической мобильности, внедрению разработок и уровню интеграции в глобальные научные цепочки. Это обеспечит объективную оценку результативности реализуемых программ.

4. Разработка общей цифровой платформы для научного взаимодействия в СНГ, которая объединит виртуальные библиотеки, базы открытых научных данных, а также инструменты для совместной работы над проектами и обмена результатами исследований. Внедрение такой платформы позволит устранить барьеры в доступе к научной информации, повысит прозрачность исследовательской деятельности и создаст условия для более быстрого и эффективного обмена знаниями между научными коллективами стран Содружества.

5. Формирование механизмов сопряжения стратегии научно-технологического развития СНГ с программами других интеграционных объединений - Союзного государства, ЕАЭС, ШОС и других. Это позволит расширить рамки научной кооперации, повысить совместимость исследовательских систем и усилить роль СНГ как самостоятельного и признанного участника глобального научного пространства.

Список литературы.

1. Гурский В.Л., Преснякова Е.В., Петров М.Б. (2022) Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: потенциал участников, механизмы, перспективы // Экономическая наука сегодня. № 16. <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-edinogo-nauchno-tehnologicheskogo-prostranstva-soyuznogo-gosudarstva-potentsial-uchastnikov-mehanizmu-perspektivy>

2. Дедков С.М. (2013) Стратегия формирования единого научно-инновационного пространства Беларуси и России в рамках Союзного государства // Наука и инновации. № 128.

<https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-formirovaniya-edinogo-nauchno-innovatsionnogo-prostranstva-belarusi-i-rossii-v-ramkah-soyuznogo-gosudarstva>

3. Балтьян В.К. (2019) Формирование единого научно-технологического и образовательного пространства Содружества Независимых Государств - приоритетное направление деятельности Ассоциации технических университетов // Интеграция. № 1. С. 12-17.

4. Глазьев С.Ю. (2020) О стратегических направлениях развития ЕАЭС // Вестник Интеграции. № 1. С. 11-30. DOI: 10.22394/2073-2929-2020-1-11-30.

5. Андреева Л.В. (2015) Формирование нормативной правовой основы для создания единого инновационного пространства в евразийском экономическом Союзе // Международное сотрудничество Евразийских Государств: политика, экономика, право. № 3(4). <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-normativnoy-pravovoy-osnovy-dlya-sozdaniya-edinogo-innovatsionnogo-prostranstva-v-evraziyskom-ekonomicheskom-soyuze>

6. Шугуров М.В. (2022) Перспективы межгосударственного научно-технического сотрудничества и передачи технологий в контексте целей устойчивого развития // Экономика и управление. № 4. С. 15-22.

7. Шурубович А. (2023) Роль инновационного сотрудничества в развитии национальных экономик стран СНГ // Экономика и инновации. № 2. - С. 32-38.

8. Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств - участников Содружества Независимых Государств // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. <https://docs.cntd.ru/document/1900984>

9. Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств (5 октября 2007 года, г. Душанбе) // Исполнительный комитет СНГ. <https://eccis.org/page/18763/koncepcia-dalnejsego-razvitia-sodruzestva-nezavisimyh-gosudarstv-5-oktabra-2007-goda-g-dusanbe>

10. Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах // Интернет-портал СНГ. <https://e-cis.info/cooperation/2907/>

11. Совет по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств - участников Содружества Независимых Государств // Интернет-портал СНГ. - <https://e-cis.info/cooperation/3051/>

12. Межгосударственный координационный совет по научно-технической информации // Интернет-портал СНГ. <https://e-cis.info/cooperation/2979/>

13. О деятельности Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ // Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ. <https://www.mfgs-sng.org/mfgs/about/>

14. В СНГ утверждена Концепция научно-технического и технологического сотрудничества // Интернет-портал СНГ. https://eccis.org/news/24300/v_sng_utverzhdena_koncepcija_nauchno-tehnicheskogo_i_tehnologicheskogo_sotrudnichestva